

Residência Cunha Lima: Um estudo de caso moderno

Cunha Lima House: A modern case study

Casa Cunha Lima: un estudio de caso moderno

PEREIRA, Ana Karla Olimpio Pereira. Mestre. Universidade de São Paulo, Arquiteta. Instituto Federal de São Paulo, Campus Registro. Contato: anakarla.op@gmail.com

FUJIOKA, Paulo Yassuhide. Doutor. Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos – USP. Contato: pfujioka@sc.usp.br

Resumo

Esse texto faz parte de um conjunto de artigos a partir do conteúdo da dissertação de mestrado “Uma análise gráfica sobre a obra residencial de Joaquim Guedes” defendida pela autora em 2018. Uma forma de leitura da obra arquitetônica é por meio do estudo de seu projeto, analisando suas diversas camadas como: fluxos, insolação, estrutura, ect. a partir dessa observação é possível estabelecer algumas relações interessantes entre estes elementos e o desenvolvimento formal das edificações. As residências modernas são um campo vasto de estudo de projeto, possuem maior liberdade projetual por possuírem menor escala e custo e foram tema de estudo e projeto para diversos arquitetos entre eles Joaquim Guedes, um dos grandes nomes da Escola Paulista. Neste trabalho será apresentado um estudo investigativo sobre uma de suas casas mais famosas a Residência Cunha Lima construída na cidade de São Paulo entre os anos de 1958 e 1963 e ganhadora do prêmio especial na Exposição Internacional de Arquitetura da VIII Bienal de São Paulo em 1965.

Palavras-chave: Análise gráfica. Joaquim Guedes. Arquitetura moderna paulista.

Abstract

This text is part of a set of articles based on the content of the master's dissertation “A graphic analysis of the residential work of Joaquim Guedes” made by the author in 2018. One way of reading the architectural work is through the study of his parts, analyzing its diverse elements as: flows, heat stroke, structure, ect. from this observation it is possible to establish some interesting relationships between these elements and the formal development of buildings. Modern residences are a vast field of design study, have greater design freedom because they have less scale and cost and were the subject of study and design for several architects, among them Joaquim

Guedes, one of the great names of Escola Paulista. In this work, an investigative study will be presented on one of its most famous houses, the Cunha Lima Residence built in the city of São Paulo between 1958 and 1963 and winner of the special prize at the International Architecture Exhibition of the VIII São Paulo Biennial in 1965.

Keywords: Graphical analysis. Joaquim Guedes. Modern São Paulo architecture.

Resumen

Este texto forma parte de un conjunto de artículos basados en el contenido de la tesis de maestría “Un análisis gráfico de la obra residencial de Joaquim Guedes” defendida por la autora en 2018. Una forma de leer la obra arquitectónica es a través del estudio de su proyecto, analizando sus diferentes capas como: flujos, golpe de calor, estructura, etc. a partir de esta observación es posible establecer algunas relaciones interesantes entre estos elementos y el desarrollo formal de los edificios. Las residencias modernas son un vasto campo de estudio del diseño, tienen mayor libertad de diseño porque tienen menor escala y costo y fueron objeto de estudio y diseño de varios arquitectos, entre ellos Joaquim Guedes, uno de los grandes nombres de la Escola Paulista. En este trabajo se presentará un estudio de investigación sobre una de sus casas más famosas, la Residencia Cunha Lima construida en la ciudad de São Paulo entre los años 1958 y 1963 y ganadora del premio especial en la Exposición Internacional de Arquitectura de la VIII Bienal de São Paulo en 1965.

Palabras clave: Análisis gráfico. Joaquim Guedes. Arquitectura moderna de São Paulo.

Residência Cunha Lima: Um estudo de caso moderno

Introdução

A origem e desenvolvimento da metodologia aplicada a essa análise é apresentada em outro texto, porém possui pequenos resumos e notas para que mesmo sem a leitura desse texto seja possível compreender a análise aqui desenvolvida.

A Residência Cunha Lima está localizada no bairro do Pacaembu na cidade de São Paulo e foi construída entre os anos de 1958 e 1963. Essa residência marca um momento de destaque na carreira do arquiteto devido às premiações e publicações. O projeto é bastante expressivo formal e estruturalmente e isso se deve em parte as dificuldades de implantação, pois se desenvolve em um terreno bastante acidentado algo apontado no livro “Arquitetura moderna Paulista”:

O terreno íngreme e originalmente estreito explica a solução em quatro níveis desta residência, bem como sua ordenação em profundidade, onde as extensas paredes cegas laterais se contrapõe a grande superfície envidraçada da face noroeste. A estrutura de concreto armado assume nela um grande significado formal. Os 3 pavimentos elevados constituem lajes de diferentes perímetros, que são sustentadas por um sistema de colunas verticais e inclinadas que permitem vistas em que as diagonais da estrutura conferem um caráter único, que personaliza sobremaneira esta residência. Embora a orientação do lote não tenha sido o condicionante básico do partido, talvez seja procedente a afirmativa do Júri da Exposição Internacional de Arquitetura da VIII Bienal de São Paulo (1965), de que ali “tudo é verdade cruamente exposta, decorrente de uma série de razões materialmente precisas, logicamente encadeadas. (XAVIER, LEMOS, CORONA. 1983, p.48).

Para o estudo desse projeto foi necessário fazer um levantamento completo da edificação, desde suas plantas, estado atual, localização e dados técnicos

Trata-se de uma residência unifamiliar com área construída de 580m² aproximadamente e localizada na Rua Silvio Portugal, nº193 esse lote possui geometria irregular resultante da unificação de dois lotes encerrando uma área de 759,00m².

Figura 1. Casa Cunha Lima, 1963 vista pátio interno, fonte: Acervo FAU-USP, 2015

A residência pertence a seu dono original Antônio Cunha Lima e está em excelente estado de conservação, não sofreu reformas ou alterações com exceção do elevador executado pelo escritório de Guedes ainda nos anos 60, uma vez que o cliente adquiriu as faixas laterais de terreno contíguas ao lote. A estrutura não está totalmente aparente devido a problemas de manutenção do concreto e recebeu pintura para impermeabilização em diversos pontos.

Análise do projeto

Forças do lugar

As condições impostas pelo terreno são o principal elemento estruturador desse projeto, uma vez que a topografia acidentada do bairro entrega um lote relativamente estreito com desnível de cerca de 5m entre o fundo e a rua, em um bairro residencial e com ruas arborizadas.

Essas características tornaram a relação entre implantação e estrutura indissociáveis, o arquiteto se vale do declive para distribuir o programa em níveis que se desenvolvem tanto abaixo quanto acima da cota da rua.

Figura 2: corte longitudinal. Fonte: redesenho do autor baseado em desenhos do acervo FAU-USP.

O terreno além de determinar a diretriz estrutural também coloca a abertura para a paisagem outra diretriz projetual. Considerando isso, podemos afirmar que os principais conceitos envolvidos no projeto para esta residência estão condicionados às características do lote, algo colocado pelo próprio arquiteto.

Em virtude do grande declive, não era possível construir volumes que estivessem ao mesmo tempo ao nível da rua e apoiados no chão, o que proporciona acessos fáceis e contato direto com os jardins. Para o volume elevado do solo, uma configuração comprometida exclusivamente com a construção do espaço, sugerindo um desenvolvimento da forma e uma sintaxe livre de formalismos. (GUEDES, 1967. p. 18).

Com isso concluímos que o projeto deve ser lido a partir de sua estrutura e das condições impostas pela topografia e contexto urbano onde a edificação seria implantada.

Estrutura – Partido arquitetônico

A construção conta com sistema estrutural de concreto moldado *in loco* que foi mantido aparente; o volume é sustentado paralelamente ao corte do terreno por meio de quatro pilares de

seção quadrada 30x30cm que possuem reforços em forma de mão-francesa a 45° que são distribuídas de acordo com os esforços laterais dos balanços que possuem diferentes dimensões, de forma a reduzir o momento e impedir o giro o que resulta em uma estrutura assimétrica que se assemelha aos galhos de uma árvore.

(...) Sem a intenção de um arrojo estrutural inédito, mas nas suas palavras, “a única solução possível para atender a um determinado programa num terreno de 10m com aquelas características topográficas”, Guedes propôs, numa atitude orgânica, um conceito estrutural inovador para o concreto aparente em residências, que acabou por se constituir um paradigma para sucessivas gerações de arquitetos. Devido ao forte declive, o volume útil da casa, um prisma reto que se acomoda no terreno, é suportado por quatro pilares centrais para onde convergem mãos-francesas, tal como um a núcleo rígido que absorve todos os esforços diagonais, sustentando os balanços dos pavimentos irregulares e permitindo a total abertura da fachada para a melhor vista. A ideia era, basicamente, uma árvore e seus galhos, com o desafio da menor interferência possível na circulação das pessoas no espaço. (CAMARGO, 2000, p. 20).

A estrutura em árvore, como colocado por Mônica Junqueira de Camargo, reforça a ideia de interação entre os espaços, conformando espaços fluidos com transições orgânicas entre interno e externo, como por exemplo a área de lazer que se conforma a partir da projeção da edificação, o mesmo acontece no acesso e na área de lazer no térreo.

As lajes tipo caixão perdido travam a estrutura ao mesmo tempo que compõe o piso da edificação, além do sistema de vigas e pilares os muros de arrimo auxiliam no travamento da estrutura. Embora pareçam estruturais, as empenas laterais cegas não desempenham essa função, consideramos que essa opção do arquiteto tenha se dado em virtude da largura original do lote, um tanto estreito considerando a topografia e dimensões de fundo. A vedação é feita com alvenaria tradicional rebocada e pintada de branco e está unida à estrutura por juntas de dilatação, que permitem que os diferentes materiais trabalhem em conjunto evitando patologias.

Tomaremos nesse caso partido como sendo os conceitos empregados no projeto, na Casa Cunha Lima temos a relação do volume com a topografia do lote, esse mesmo conceito foi empregado na Igreja da Rua Girassol e retomado na residência Liliana Guedes alguns anos mais tarde, a resposta estrutural dada pelo arquiteto é particular a cada sítio, no caso da Igreja da Rua Girassol a estrutura se dá por meio de pórticos travados pelas lajes em caixão perdido no piso e cobertura, assim como pelas empenas laterais cegas.

É importante ressaltar o papel de elemento de composição (elemento modificador) as gárgulas em concreto, que pendem da cobertura ao lado do volume, reforçando a verticalidade do projeto em relação ao eixo dado pela rua, à caixa de retenção de águas pluviais também

desempenha papel importante na composição ao “quebrar” a linearidade do projeto com seu formato irregular, auxiliando na marcação da circulação vertical de serviço. Um recurso recorrente na obra de Le Corbusier, que Guedes incorpora de diferentes formas em seus projetos.

Iluminação natural e ventilação

As aberturas são protegidas por esquadrias com estrutura em ferro e pintura azul, as folhas que possuem vidro são de correr e vão do piso ao teto nas áreas sociais e nos dormitórios possuem peitoril de 90cm, as áreas íntimas são protegidas por veneziana em ferro tipo basculante.

A iluminação natural está relacionada ao grande pano de vidro que se abre para o fundo do lote, Guedes optou pela implantação que favorecesse a vista em detrimento da insolação ideal, abrindo um grande pano de vidro para oeste que é protegido por um toldo posteriormente. Sendo assim temos um edifício que é possui aberturas apenas na frente e fundos, ampliando o potencial da vista para o bairro e também favorecendo a ventilação cruzada e a privacidade, pois não possui aberturas próximas aos vizinhos.

Figura 3: Diagrama de estrutura e iluminação natural, residência Cunha Lima. Fonte: Desenho da autora, 2018.

Usos

A diversidade nas soluções adotadas indica a multiplicidade do pensamento arquitetônico de Guedes ao longo do tempo, pois embora a lógica da solução estrutural seja próxima seu desdobramento é distinto devido as diferentes intenções que propostas para cada projeto, não apenas devido ao programa, mas como resposta a ele.

O programa é distribuído em quatro pavimentos; o acesso é feito pelo terceiro pavimento que concentra o setor de trabalho e serviços por estar ligado a rua. O primeiro e segundo pavimentos concentram o programa social da residência, o lazer fica no primeiro pavimento que acompanha a cota mais baixa do terreno e o quarto pavimento é dedicado setor ao íntimo, por ser o mais reservado. A circulação vertical se dá pelo elevador e caixa de escada que se concentram do lado direito da edificação, que é diluída apenas no 1º pavimento devido aos seus diferentes níveis e seu caráter livre

Figura 4: Prancha de Diagramas, residência Cunha Lima. Fonte: Desenho da autora, 2018.

Análises gráficas:

Essa análise consiste em um estudo especulativo sobre relações geométricas que existem nas representações planejadas do projeto e também em sua composição volumétrica, não podem ser tomadas como intencionais durante sua elaboração. A análise de geometria sugere que existiu da parte do arquiteto uma preocupação com a proporção levando-se em conta as razões ideias, porém em alguns pontos do projeto é possível verificar certa aproximação com as

formas ideais, como por exemplo o mezanino sob a sala que possui proporção próxima ao retângulo áureo (proporção 2:1), assim como o corte pode ser inserido no retângulo de proporção 1:6. outras relações são muito próximas, como indicado na imagem, e podem ter sido colocadas a princípio mas perdidas ao longo do processo devido a ajustes de modulação por exemplo.

Por isso partimos de um cubo – forma ideal – para construir a volumetria da residência, aplicando as relações estruturais postas no projeto com o cubo, conseguimos estabelecer uma narrativa de segmentação das proporções do cubo que nos encaminham a volumetria final da edificação. A forma como o volume vertical - caixa de elevador - é acrescido ao cubo, deixa clara sua adição posterior, e ainda sim possui proporções precisas frente ao volume da residência como um todo, mesmo que isso não possa ser observado da calçada devido às características do lote.

Figura 5: Composição a partir do sólido ideal.

A solução estrutural proposta caracteriza-se por um volume em prisma regular apoiado sobre quatro pilares de secção quadrada, essa construção estabelece de um partido que seria comum a uma série de casas que se seguiram dentro da Escola Paulista, constituindo o paradigma da residência sob quatro pilares, como colocado por Mônica Junqueira de Camargo:

Nesse projeto (Cunha Lima), feito no vigor de sua juventude Guedes introduziu uma solução estrutural inédita, de uma complexidade e maturidade verificáveis

somente na obra de mestres depois de anos de experiência, o que despertou uma expectativa promissora em torno de sua trajetória, [...] Guedes propôs, numa atitude orgânica, um conceito estrutural inovador para o concreto aparente em residências, que acabou por se constituir um paradigma para sucessivas gerações de arquitetos. (CAMARGO, 2000, p. 20)

Essa ideia compartilhada por Ruth Verde Zein:

A Residência Cunha Lima, em São Paulo, de Joaquim Guedes. Embora não seja exatamente a primeira experiência em concreto aparente do autor, é nela que pela primeira vez realiza plenamente suas ideias; de maneira que essa casa não apenas atende às necessidades e restrições de sítio, programa, materiais e construção, mas o faz dando exemplo metodológico do seu processo de elaboração, impregnado na própria formalização de sua resolução. O breve, mas muito significativo discurso que o autor lhe após, e que desenvolve ainda mais esse ânimo didático, foi publicado somente em 1965, (sete anos após o início do projeto), e deve, portanto ser entendido mais corretamente como explicitação a posteriori: seu objetivo não é a mera descrição da obra (embora também realize essa tarefa exemplarmente), mas o esclarecimento da doutrina, e seu ânimo parece ser o de fixação da lição necessária ao momento seguinte, não de invenção inicial da arquitetura, mas de consolidação e discipularização da Escola Paulista Brutalista. (ZEIN, 2003, p.113).

Para ambas pesquisadoras a Casa Cunha Lima motiva um dos partidos mais recorrentes da Escola Paulista para residências, o que lhe confere papel de destaque dentro da historiografia da Arquitetura Moderna Paulista.

Vemos conceitos similares nas obras de Carlos Milan em dois projetos: a Residências a Nadyr de Oliveira de 1960 e Antônio D'Elboux de 1962; é possível traçar similaridades nos três projetos uma vez que o sistema estrutural é similar. Entretanto Milan trabalha a questão dos pilares de forma distinta ao utilizar uma malha composta por seis pilares na Nadyr de Oliveira e quatro pilares alinhados as empenas estruturais na D'Elboux. Os projetos também possuem forma prismática regular, com recortes apenas nos pontos de acesso ao volume principal.

Os projetos de Milan também se aproximam ao de Guedes por meio de elementos construtivos, como as esquadrias em metal de modelo similar e gárgulas em concreto aparente.

CONCLUSÃO:

O partido empregado por Guedes se pauta na solução estrutural que se desdobra na implantação do volume sob o terreno acidentado. As diretrizes conceituais de projeto para a residência Cunha Lima se apoiam nos princípios de arquitetura orgânica, onde o projeto é concebido de acordo com as necessidades do programa, características do sítio e soluções construtivas, como posto pelo arquiteto em seu texto sobre o projeto para a Revista Acrópole:

Os volumes finais resultantes são uma livre expressão de organização de espaços de uma função da paisagem e de uma estrutura, entendendo-se por estrutura não apenas o sistema de sustentação do edifício, mas um sistema capaz de gerá-lo e ordená-lo. (GUEDES, 1967, p. 18).

Essas características colocam a Residência Cunha Lima como um dos projetos grande relevância dentro da Arquitetura Moderna Paulistana, pois propõe uma nova forma de apropriação do terreno e estrutura que seria referenciada, mesmo que de forma indireta dentro do Brutalismo Paulista. Essa residência mostra a mescla de conceitos e referências do arquiteto, pois de uma das visadas do projeto nos mostra um prisma regular limpo e elevado aos moldes da arquitetura corbusiana e na visada oposta um volume precisamente recortado a seu propósito.

O racionalismo construtivo que orientou o desenvolvimento da arquitetura moderna paulista foi para Guedes um amplo campo de reflexão, talvez o mais profícuo. Soube adaptá-lo às necessidades humanas e mantê-lo como processo de investigação, ampliando-o e adaptando-o às novas necessidades impostas pelo tempo, graças à proximidade que mantém, até hoje, com os canteiros de obra. É responsável pela construção da maioria dos projetos de pequeno e médio porte que realiza e as suas escolhas racionalistas são ditadas pela vontade de simplificar a obra do ponto de vista da realização. (CAMARGO, 2000, p. 18).

Essas relações expressam a complexidade de formas e soluções, conceituais e construtivas empregadas por Joaquim Guedes em sua arquitetura; os conceitos centrais do projeto se pautavam na solução estrutural que se desdobra na implantação do volume sob o terreno acidentado. As diretrizes conceituais de projeto para a residência Cunha Lima se apoiam nos princípios de arquitetura orgânica, onde o projeto é concebido de acordo com as necessidades do programa, características do sítio e soluções construtivas.

Referências

- ACAYABA, Marlene Milan. **Residências em São Paulo 1947-1975**. São Paulo: Projeto Editores Associados / Eucatex, 1986.
- BAKER, Geoffrey H. **Design Strategies in Architecture – an approach to the analysis of form**. New York: Van Nostrand, 1991.
- BERREDO, Hilton e LASSANCE, Guilherme. **Análise gráfica, uma questão de síntese – A hermenêutica no atelier de projeto**. Arqtextos 133.01 in Vitruvius Arqtextos 133, ano 12, Junho 2011.
- CAMARGO, Mônica Junqueira de. **Joaquim Guedes**. São Paulo: Cosac & Naify, 2000.
- CLARK, Roger H. e PAUSE, Michael. **Precedents in Architecture: analytic diagrams, formative ideas and partis**,. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2005.
- FONSECA, Benício Geraldo da. **Representação gráfica de arquitetura entre continuidade e inovação**. Arqtextos 132.04 in Vitruvius Arqtextos 132 ano 11 Maio 2011.
- FELDMAN, Sarah. **Planejamento e zoneamento. São Paulo: 1947-1972**. EDUSP: 2005.

FRAMPTON, Kenneth. **A Genealogy of Modern Architecture: Comparative Critical Analysis of Built Form**. Lars Muller: 2015.

KATAKURA, Paula. **O processo do projeto arquitetônico**. 1997. Dissertação (mestrado em arquitetura e urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo.

UNWIN, Simon. **A Análise da Arquitetura**, Porto Alegre: Bookman, 2013..

XAVIER, Alberto, LEMOS, Carlos A.C. e CORONA, Eduardo. **Arquitetura Moderna Paulistana**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1983.

ZEIN, Ruth Verde. **Brutalist Connections - A Refreshed Approach To Debates & Buildings**. São Paulo: Altamira Editorial, 2014.